

Mattmark

Ein Bericht für die **WOCHE**
von Herbert Maeder (Bild) und Pierre Imhasly (Text).

Siebzehn Uhr fünfzehn, Montag, 30. August, brach der überhängende Allalingletscher ab. Er stürzte auf ein Dorf – die Baustelle Mattmark –, wo bald die Schicht gewechselt werden sollte. Hundert Menschen blieben darunter.

Wir sind mit dem Photographen darübergelaufen, und uns zitterte der Fuß. Ob der Unerreichbarkeit dieser Menschen, die da waren, und doch schon in der Eiszeit. Ob der Nichtigkeit von Bulldozern, die in den Massen staken wie Treibholz.

Ob der Kleinheit des Menschen.

Wir trauern, wissen nicht wie.

Auch die Redaktion. Sie trauert mit all den Angehörigen in Italien, Österreich, Spanien, der Türkei und der Schweiz.

«Dai, sei forte, Balmanion!» an der Straße in Saas prangt es von den Felsen, in zittriger Schrift.

Und sind nun viele tot. Leben wollten sie, leben. Und ihre Kinder sollten es besser haben, schöner. Darum trennten sie sich von ihren Frauen, ihren Müttern, ihrem Land. Arbeiteten um einen schweren Lohn und mußten bezahlen. Zu hoch.

Das Grauen, das einen überkommt, wenn man die Eislawine betritt, ist unsagbar. Man setzt sich neben einen, der selber nicht weiß, warum und wie er davongekommen ist. Dem es im Grunde auch gar nichts ausmacht, daß gerade er es ist. Man umarmt ihn, ohne es zu wollen. Er hockt einfach da und starrt zu Ende. Die halbbegonnenen und schon wieder versunkenen Sätze. Weil das Entsetzliche sich nicht verdrängen läßt. Si chiamava Pio, ma dopo non so. Was soll auch der Geschlechtsname. Sie kannten einander auf Leben und Tod, bei einer Arbeit, die ständig bedroht war. Fast wie Soldaten. Dreißig von meiner Gruppe, der Bruder, der Vater, der Schwiegersohn, die Frau.

Arbeiter, die aus fremden Ländern kamen, vor Hunger manchmal.

Herrliche Arbeiter, die sangen unter der Last. Ganze Menschen. Ob wir sie immer dafür genommen haben? Oder ob wir, weil sie vielleicht kaum schreiben können, weil sie sich auf der Straße umdrehn, ob wir da nicht manchmal ein wenig schnell sind.

Nun alle auf der einen unerhörten Totenliste: die in die falsche Richtung liefen, als der Gletscher kam und im letzten Moment seine Richtung änderte, mit denen, die nichts ahnten, weil der Lärm des Baggers zu groß war, mit denen, die schliefen, weil sie nachts am Bohrer stehen mußten. Schließen ihren letzten Schlaf. Wo mochte der Tod ihre Herzen hintragen? Bestimmt an einen sichern Ort, nach der Mühsal.

Ob dreißig, vierzig oder fünfzig Meter hoch die Verschüttung, das ändert nichts. Zahlen, Ziffern haben ausgedient. Sie sind faßbar; dies hier nicht. Man sieht es an den Gesichtern. Es steckt ihnen im Hals, das Grauen, sprechen können sie nicht. Was wollten sie auch sagen, was sollte man sie fragen. Und wer getraute es sich. Ein Wunder, daß sie noch da sind.

Vierzig-Tonnen-Maschinen fressen sich in diese Eiswüste, und die Zähne brechen ihnen aus. Sie fallen um, torkeln, als wären sie aus Plunder. Der Mensch ist eine Ameise.

Sein Elend ist groß. Hier ist es unerträglich, weil Hilfe nicht in Betracht kommt. Weil weinen nicht frommt. Weil Sprache versagt.

Einsamkeit herrscht unter tausend Rettern, und sie hat keine Größe denn die der Verwüstung. Schrecken umfängt alles. Trauer legt sich darauf. Und Resignation. Helfen: ja! Wer wollte heilen?

380937

S. 2-11

GM00804403

Schaukeln helfen nichts mehr. Helfer resignieren. ▶

Abb 4423

◀ Hier wo die Neigung zurückgeht, brach der Gletscher quer durch die Zunge ab. Das Kalbern eines Gletschers – Naturereignis, wie es jeder Bergsteiger und Arktisfahrer kennt – vollzog sich am Allalngletscher in solch unerhörter Dimension, daß eine riesige Eislawine über den kahlen Gletscherschliff zu Tale donnerte. Nach einer Minute war alles vorbei. Un miracolo – ein Wunder. Dadurch ist er gerettet worden, wie er selbst sagt. Mit ihm sein Bruder. Beide aus Belluno. Sie waren in der Werkstatt, als es geschah. Aber fünfzehn Bellunesi blieben unter dem Eis. ▼

Bild unten: Die Eislawine brach in einen Bauplatz des Mattmark-Staudamms ein und deckte ihn zum großen Teil zu. Dreißig bis vierzig Meter hoch liegt eine mit Felsbrocken durchsetzte Eismasse von ca. 200 000 Kubikmetern über einer Kantine, einer Werkstatt, Magazinen, zwei Riesenwerkstätten für Camions, Bulldozers, mechanische Schaufeln Euklids usw. Keine lockere Schneemasse, hartes Eis, in das keine Sonde dringt. Rechts davon die linke Seitenmoräne des Gletschers. Sie wurde teilweise abgebaut zur Aufschüttung des Damms. Hundert Menschen darunter.

Trax ziehen die ersten Bahnen über das Eis. Unter ständiger Bedrohung durch weitere Eisbrüche konnten in der ersten Nacht nach der Katastro-

phe 5 Leichen geborgen werden. Zwei am darauffolgenden Nachmittag. Die Ambulanz, zum Totenwagen geworden, nimmt die leichte Last auf.

Costantino Papa, Rettungsobmann von Macugnaga und Hüttenwart der Marinelli-Hütte: «Wir sind vierzehn Führer in der Nacht aufgebrochen, wie wir von dem Unglück hörten. Wir dachten, helfen zu können. Aber da gibt es nichts mehr zu helfen!» ▼

▲ Marino Binaghi, Tessiner, seit 1923 als Capo im Kraftwerkbau, intimer Kenner der Gebirgsverhältnisse: «Daß von dort etwas kommen mußte (er zeigt auf den Gletscherbruch), habe ich seit Wochen geahnt, auch gesagt. In den letzten Tagen stürzten des öftern Eisbrocken herunter.» Trotzdem überraschte natürlich das Ausmaß des Geschehens auch ihn, der es von seinem Arbeitsplatz aus beobachten konnte.

Bergführer Ernest Kalbermatten aus Saas-Fee hatte am Tage der Katastrophe mit Gästen das Allalinhorn bestiegen. «Als wir den Allalngletscher abstiegen, hörten wir Sprengschüsse. Kurz darauf ging eine Erschütterung durch den ganzen Gletscher. Es war wie ein Erdbeben!» ▼

▲ Herr Ebersold, Schriftsteller, mit einem Malerfreund seit zehn Tagen Gast auf Mattmark, um darüber zu referieren: «Oft schaute ich hinauf zu den bizarren Séracs des Allalngletschers. Es sah schon beängstigend aus.» Auch wenn immer wieder Trümmer hinunterkamen, hätte man einen Abbruch nicht im leisesten in Erwägung gezogen.

Die Bergungsarbeiten kamen in den ersten Tagen langsam voran. Drohten neue Abbrüche? Die Bauleitung befürchtete es. Sie plante vorbeugende Sprengungen. Nach genauen Untersuchungen am Gletscher wurde am Samstag der Verzicht auf Sprengungen größeren Ausmaßes

bekannt gegeben. Ein Warndienst wurde eingerichtet. Sirenen heulen auf, wenn Eis vom Abbruch sich löst. Oft müssen die Bergungsmänner fluchtartig ihre traurige Arbeit verlassen (Bild unten). Wenn die schweren Trax anfangs scheinbar hilflos und willkürlich das

weiße Totenfeld durchhackten, so sieht man heute, wie die ganze Lawinenmasse systematisch, Schicht um Schicht abgetragen wird (Bild unten). Trotz großem Einsatz von Menschen und Maschinen konnten bis zum Sonntagabend erst 18 Tote geborgen werden.

Zahlreiche Angehörige, viele aus Italien, eilten zur Unfallstelle. Bei Schneefall, Regen und starkem Wind warteten sie. Die wenigsten bekamen ihre Toten zu sehen. Aber sie wollten ihren lieben Verstorbenen nahe sein. Ein Trost war das nicht,

aber sie fühlten, da gehören wir hin. Trauer liegt im Saastal. Und nasser, kalter Nebel. In Saas Almagell, dem der Unfallstelle nächstgelegenen Dorf, beklagt jede Familie den Tod eines Verwandten oder näheren Bekannten. Aufnahme ASL

Nacht. In der ersten versuchten tausend Menschen verzweifelt, etwas zu tun. Was hier äußerlich beinahe an die Schönheit arktischen Eisbergs erinnert, ist nichts als ein schreckliches Massengrab, ein trostloser, durchfurchter Friedhof, auf dem Schemen beisammenstehen, Soldaten mit Minenwerfern

ihr Zelt aufstellen, wo das Feuer wärmt und gespenstischen Schein gibt. Nebel, Regen, verhangene Stille - Totenstille - durchbrochen ab und zu von polternden Eisblöcken. Stillgelegte Krane, riesige Arme, recken vergeblich gen Himmel.